

SO‘Z TUZILMASINING MAZMUNINI IDROK ETISH

Sh. Safarov¹, S.S. Karimova²

¹professor SamDChTI, ²dotsent SamDChTI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15557055>

Nutqiy tuzilma qo‘lamida ikkita asosiy qism ajratiladi: mazmun (gapning presuppozitsion ma‘nosiga mos qilishi) va habar (tuzilmaning illokutiv kuchi). Ushbu qismlarning so‘zlovchi va tinglovchiga munosabatui o‘ziga hosdir. Ushbu munosabat quyidagi turlarga ega bo‘ladi:

1) “so‘zlovchi-mazmun”. Bu munosabat pragma-semantik xarakterga ega, chunki bu yerda so‘zlovchining propozitsiyasiga munosabati old o‘ringa chiqadi;

2) “so‘zlovchi-habar”. Bu pragmatik hususiyatlarga ega bo‘lib, unda so‘zlovchining u yoki bu turdagi illokutiv tuzilmadan foydalanayotib nimanui nazarda tutayotgani muhimdir. Masalan, “Men sening ko‘zingga ko‘rsataman” nutqiy antifaollashuvida so‘zlovchi tahdid ko‘rsatishni unchalik istamasligi mumkin.

Sanab o‘tilgan munosabatlarni aniqlash ba‘zan qiyinchilik tug‘dirishi aniq, shu sabab kata hajmdagi matnlarda murojaat qilishga tug‘ri keladi. Bundan tashqari, so‘zlovchining kommunikativ maqsadini bilish ham oson vazifa emas.

Tinglovchining mazmun va habarga munosabati ham turlicha kichadi. Tinglovchining mazmunga munosabati, albatta, semantic xarakterga ega habar va mazmun idroki turli yo‘nalishga kelgan taqdirda mazmun referent ma‘no ko‘rinishida qabul qilinadi.

“Tinglovchi-habar” munosabati faollashuvida eda, munosabat pragmatik xarakter ega bo‘lib, bunda so‘zlovchi va tinglovchinig dunyoqarashi, maqsadi o‘zaro aloqaga kirishadi.

Demak, pragma-pragmatik munosabatlar ikki ko‘rinishga ega va ulardan birinchisi so‘zlovchiga tegishli bo‘lsa, ikkinchisi tinglovchiga xosdir. Ushbu turdagi munosabatlar bir hil darajada sodir bo‘lishi yoki bo‘lmasligini bilish uchun dastavval tinglovchining nutqiy tuzilmda uzatilayotgan axborotni idrok etishi “so‘zlovchi-habar” modelidagi munosabatga mos kelishini aniqlash lozim bo‘ladi. Aslini olganda bu o‘zindagi idrok faoliyati qodir bo‘lishi mumkin, ammo buning uchun tinglovchi lokutsiyani ohirigacha eshitishi hamda uni muloqot vaziyati bilan qiyoslashi kerak. Zero, pragmatik maqsad so‘zlovchiga oldindan ma‘lum va bu lokutsiya kechishining talabi, tinglovchi esa pragmatik maqsadni nutqiy haragat yakunida “qayta tiklash” usuli orqali anglab yetadi.

“Tinglovchi-mazmun” munosabatiga keladigan bo‘lsak, uning doirasida mazmunning maqomini belgilash muammosi paydo bo‘ladi. Mazmunni habardan ayri holda tavsiflash mumkinmi? Mazkur savolga javob aniq: mazmun uzatilayotgan habardan kelib chiqadi. Shunday ekan, yuqoridagi munosabatni o‘rganish qandaydir metodologik asosga ega emasligini e‘tirof etib, uni faqat tahlil amali sifatida qaraganimiz ma‘qul. Bunday amaldan foydalanish murakkab hodisaning turli tomonlarini alohida tavsiflashga yo‘naltirilgan dialektik tamoyil doirasida bajariladi. Ushbu holatda ma‘lum bir muammo tug‘ilishi tabiiydir: agarda mazmun voqelik parchasi haqidagi axborot bo‘lsa, unda u denotatni aks ettiradimi? Bizningcha, bunday emas, chunki axborot voqelik parchasining aynan nushasi bo‘lmasdan, balki so‘zlovchi tamonidan nitqiy tuzilma ko‘rinishida ma‘lum qilinayotgan hodisadir. Mazkur tuzilma denotativ hususiyat bilan birgalikda, modal hususiyatga ham ega. Demak, tinglovchi voqelikdagi vaziyatni emas, balki uning to‘g‘risidagi axborotni qayta tiklaydi va unga xos modal mazmunni ham anglashga haragat qiladi.

Muloqot muhitida mazmun uzatilishi oddiy ma`no hodisasining signifikativ talqiniga asoslanadigan bo`lsak, ushbu hodisani ifodalovchining signifikatga munosabati sifatida ajratish lozim. Darhaqiqat, insonlarning u yoki bu voqea-hodisaborasidagi bilimi bir hil emas. Shu bois, bilimning strukturasi, uni saqlash va tushunish masalasini muhokama qilayotib, ma`noni universal hodisa bo`lmasdan, balki subyektiv kategoriya ekanligini e`tiborga olishga majburlamiz. Shu tariqa mazmub idroki sharoitida tinglovchi signifikatni qayta tiklash harakatini bajaradi.

Bu harakat quyidagi bosqichlarda sodir bo`ladi:

1) tinglovchining bilimlari tizimida asosiy hududni belgilash. Ushbu hudud, fikrimizcha, uzatilayotgan mazmunning predmeti tashkil qiladi. Bunday hududiy taqsimot freym strukturasi mos keladi.

2) so`zlovchi signifikatida mavjud bo`lgan axborotni freym strukturasi kiritish. Bunda nutqiy tuzilmaning tarkibi uning pragmatik samarasiga muqobil bo`lishi shart. Ushbu jarayon dinamik xarakterga ega bo`lib, freym strukturasi o`zgarish sodir bo`lishiga ta`sir ko`rsatadi.

3) dinamik jarayonning navbatdagi bosqichi “hotirlash” ko`rinishiga ega va u freym strukturasi o`zgarish bilan bir paytda harkatga tushib, uzatilayotgan axborotdan ma`lum darajada chetga chiqishga undaydi. Bunda, balkim, freymlararo munosabatlarni izlash harakati bajariladi.

4) dinamik jarayonning ohirgi bosqichlarida inson ongining botinida yashiringan axborotni faollashtirish amali bajariladi. Ushbu amalning yuzaga chiqishi ko`p jihatdan insonning etnomadaniy imkoniyatlari bilan bog`liq. Ammo mazkur bosqich ihtiyoriy xarakterga ega, zero u etnomadaniy imkoniyati bir hil bo`lgan kishilar muloqotida ruyobga chiqmaydi.

Gumonsiz, “signifikatni uyg`otish” bosqichi ko`p jihatdan farazli ko`rinishga ega va uni tubdan o`rganish ehtiyoji mavjud. Biroq ‘uyg`otish” tamoyili ishonarli ko`rinadi, chunki ushbu tamoyil nutqiy muloqotni faoliyat nazariyasi nuqtasi nazaridan tahlil qilish doirasida muhimlashadi.

Aytish joizki, mazkur ma`ruzada axborotni tinglovchi tomonidan idrok etish bilan bog`liq harakatlar to`liq yoritilmasdan qolmoqda. Ushbu harakatlar mazmunni idrok etish jarayoniga nisbatan boshqacha tamoyillarga saoslanganligi sababli, ularni batafsil o`rganish talabi mavjud. Umuman, nitqiy muloqotni tahlil qilishda nafaqat so`zlovchi, balki tinglovchining rolga alohida ahamiyat qaratish lozim. Bunda nutqiy harakatlar tavsifining static modelini protsessual model bilan almashtirish ehtiyoji dolzarblashadi.